

TURK SHOIRI MEHMET EMIN YURDAQULNING LIRIK MEROSI

Nigora Azizova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
 tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17539041>

Annotatsiya. Maqolada XX asr boshlarida zamonaviy turk she'riyatining rivojiga hissa qo'shgan zabardast shoirlardan biri Mehmet Emin Yurdaqulning ijodi, uning lirik merosi haqida fikr yuritiladi. Shoir ijodi turk she'riyatining yangilanishida muhim ahamiyat kasb etadi, bu borada turk adabiyotshunosligida bir qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. Ayrim o'rinlarda ularning nazariy qarashlari ham ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, maqolada shoirning sof turk tilida yozishga intilgan she'rlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: *Mehmet Emin Yurdaqul, turk she'riyati, tahlil, janr, lirik meros.*

O'z davrining ilg'or ziyolisi sifatida adabiyot zarvaraqlarida iz qoldirgan shoir bo'lib, Usmoniylar imperiyasi tanazzulga uchrayotgan bir paytda, jamiyatning tushkunligi, dushman davlatlarning kuchayishi bir dardga aylangan bir paytda, o'z she'rlari bilan xalqni milliy kurashga chorlagan shoir Mehmet Emin Yurdaqul 1869-yilda Istanbulda, boy baliqchi oilasida tavallud topgan. Otasi Solih rais, onasi Emina Xonim bo'lib, u bolalikda tarbiyali bir oilada ulg'aydi. Otasi uning milliy va diniy tarbiyalashiga katta turtki bo'lgan.

U dastlab yetti yoshida Saroy maktabida, keyinroq Beshiktosh askariy rushtiyasida, Mulkiya maktabi va huquq maktablarida tahsil oladi va tahsil davomida "Asli va Karam", "Oshiq G'arib", "Battol G'oz" kabi xalq kitoblarini sevib mutola qiladi va adabiyotga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. 1891-yilda "Fazilat va adolat"¹ nomli kitobini nashr qiladi. Kitobini davrining mashxur ijodkorlarning ba'zilariga yuboradi, ulardan yozma tavsiyalar va tabriklar oladi. ²Bu yo'lda juda ko'p izlanib, ijod qiladi va o'sha yili (1892) Istanbulga kelgan mashxur shayx Jamoliddin Afg'oniy ³bilan ko'rishadi va hayotida keskin burulish yasaydi.

M.E.Yurdaqulning hayoti milliy siyosiy voqealar bilan ham chambarchas bog'liq bo'lgan. Xususan, Usmoniylar imperiyasining inqiroz davri, Turkiyaning mustaqillikka intilishi va milliy uyg'onish davri uning ijodiy qarashlariga chuqur ta'sir ko'rsatgan. M.E.Yurdaqul ijodida xalq hayoti va milliy qadriyatlar asosiy mavzularni tashkil qiladi. U oddiy xalqning quvonch va g'amlarini, milliy o'zlikni saqlash zaruratini she'riyatida aks ettirgan. Yurdaqul she'riyati milliy ruh va vatanparvarlik g'oyalariга boydir.

Uning eng mashhur she'riy to'plamlari quyidagilar:

- "Turk sozi" (Türk Sazı - 1909) - turk milliy ruhini yuksaltiruvchi she'riy to'plam;
- "Ey, turk, uyg'on" (Ey, Türk Uyan - 1913) - milliy uyg'onish va vatanparvarlik ruhida yozilgan she'riy to'plamlardir.

M.E.Yurdaqulning birinchi to'plami "Turk sozi" nomli she'riy to'plami hisoblanib, milliy tuyg'uni, xalq boshidan kechirgan fojialarni, zulmga qarshi kurashni va mehnatkash xalqni ulug'lovchi milliy-vatanparvarlik she'rlaridan iborat. To'plamdagi she'rlar milliy qadriyatlar, xalqning kurashi, zulmga qarshi g'alayon va xalqqa yordam berish kabi mavzularni aks ettiradi. Yurdaqulning bu asari, shaxsiy tajribalariga asoslangan bo'lib, xalqning baxt-saodati uchun

¹ Yurdakul M.E. Fazilet ve Asalet (1891), (Akt. Hakan SOYDAŞ), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2016.

² Yurdaqul M.E. Ey, turk, o'g'lon. She'rlar; Turkchadan Toxir Qahhor tarjiması T., Yozuvchi, 1997. – B.34. (Turk dunyosi she'riyati)

³ Sharq va G'arbda islomiy bilimi, tushunchalari bilan nom qozongan shaxs

kurashini ifoda etish bilan birga milliy tuyg'uni kuchaytirish va xalqqa yordam berishga qaratilgandir. *“Hürriyetin bayrağını açalım, zalimlerin önüne çıkalım” (Ozodlikning bayrog'ini ko'taraylik, Zolimlarning qarshisiga chiqaylik.)* kabi she'rlarida, xalqning zulmga qarshi kurashini va ularning baxt-saodati uchun kurashini ko'rsatadi.

M.E.Yurdaqulning ikkinchi she'riy to'plami “Ey, turk, uyg'on” deb nomlanadi. To'plamda xalq og'zaki ijodi va maqollaridan foydalangan. Masalan, she'rida xalqni milliy uyg'onishga chaqiradi va turk xalqining boy tarixini eslatadi:

Ey milletim! Sen bundan tam beşbin yıl evvel
 Altaylarda yaşarken
 Tanrın sana dedi ki: “Ey Türk ırkı bu yerden
 Güneşlere süzülen kartal gibi uç yüksel!
 Senin her bir kuvveti râm edici ellerin
 Bütün mağrur başlara yıldırımlar saçacak;
 Sana Çin in İran ın Hind in Mısır'ın her yerin
 Er isteyen tahtları kollarını açacak.”

She'rning o'zbek tiliga tarjimasi:

Ey millatim! Sen bundan tamom besh ming yıl avval
 Oltoylarda yasharkan,
 Tangring senga dediki: Ey, turk irqi, bu yerdan
 Quyosh tomon tolpingan burgut kabi uch, yuksal!
 Sening har bir quvvatni ega oluvchi qo'ling
 Bo'ysunmagan boshlarga yildirimlar sochajak,
 Senga Chinning, Eronning, Misru Hindning, har elning
 Bir birini istagan taxtni quchoq ochajak!” (*Toxir Qahhor tarjimasi*)

She'r urush davrida turk askarlari uchun axloqiy kuch manbai bo'lib xizmat qildi va Milliy adabiyot harakatining namunasi sifatida turk millatining tarixi, kuchi va uyg'onishiga urg'u beradi. She'rdagi turk millatining Oltoy tog'laridan boshlanib, Qoraxonlar, O'g'uzlar, Attilalar, Chingizlar va Temurlanglar, Yovuzlar (*Karahanlar O'guzlar, Attilalar, Cengizler, Timurlenkler, Yavuzlar*) kabi buyuk hukmdorlar hukmronlik davrini qamrab oluvchi chuqur ildizlarga ega va qudratli tarixga ega ekanligini, millatning johillikdan uyg'onishi, o'ziga qaytishi, o'tmishini qabul qilishi va kelajakka intilishi zarurligini, zulmga qarshi norozilikni ta'kidlaydi. “Ey, turk, uyg'on” she'ri, ayniqsa urush davrida turk askarlarining ruhiyatini ko'targan muhim asar hisoblangan.

Bundan tashqari yuqorida sanab o'tilgan kitoblardan tashqari M.E.Yurdaqulning “Turkcha she'rlar” (Türkçe şiirler - 1898), “Tong sasları” (Tan Sesleri - 1915), “O'rduning dostoni” (Ordunun Destanı - 1916), “Dijla oldida” (Dicle Önünde - 1916), “Hasta boquvchi xonimlar” (Hasta bakıcı hanımlar - 1917), “Turonga qarab” (Turan'a doğru - 1918), “Zafar yo'lida” (Zafer Yolunda - 1918), “Isyon va duo” (Isyan ve dua - 1919), “Oydin qizlari” (Aydın kızları - 1921), “Anqara” (Ankara - 1939) kitoblari ham bor.

Butun hayoti davomida yovlarga mag'lub bo'lib qolishdan qo'rqib millatini, madaniyatini, dinini “milliy ruhda” yozilgan she'rlari bilan himoya qiladi. Shoirning “milliy ruh”da yozilgan “Jangga ketarkan”, “Shahid yoki Usmonning yuragi”, “Yo'lchi”, “Vatan tahlkada”, “Yo bir mozor, yo zindon”, “Yurtimizning ingrog'i”, “Ey, turk uyg'on”, “Milliy ruh”, “Xalq” kabi she'rlarini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shu aytish mumkinki, M.E.Yurdaqul o'ziga "Yurdaqul" yani "yurtga qul" deya tahallus olishida, butun ijodida bu tahallusiga sodiq qolishida bir tuyg'u – o'z millatiga bo'lgan muhabbat tuyg'usi ustunligi, vatansevarlik, hurriyat, haqiqat, adolat, millat, milliy ruh, insoniy muhabbat she'rlarida va asarlarida seziladi. Hayotini turk xalqini asirlikdan, jaholatlardan, falokatlardan, musibatlardan qutilishiga, bu hayotda o'z o'rniga ega bo'lishiga, o'z haq va huquqlarini bilishlariga va hayotda turk xalqi faqatgina baxtli bo'lishi uchun umrini bag'ishlagan shoirdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Eraslan E. Mehmet Emin Yurdakul. Çanakkale savařları ansiklopedisi. Ed. Murat Karatař, İstanbul: Çanakkale Savařları Enstitüsü Yayını (ISBN: 978-605-80897-7-8), 2023. – 4.S.
2. Yurdaqul M.E. Ey, turk, o'g'lon. She'rlar; Turkchadan Tohir Qahhor tarjiması T., Yozuvchi, 1997. – 34 b. (Turk dunyosi she'riyati)
3. Yurdakul M.E.. Türk Sazı. (Yaralar ve sargılar). Atlas kitabevi, İstanbul. 1979. – S.193.
4. Yurdakul M.E. Ey, Türk Uyan. Serdengeçti neřriyatı. Ankara. 1961. – S.20.
5. Yurdakul M.E. Fazilet ve Asalet (1891), (Akt. Hakan SOYDAŐ), Bilge Kùltür Sanat Yayınları, İstanbul 2016. – S.279.
6. Xodiyeva, N. T., Axmedova, D. R., & Xabibova, M. R. (2022). HOZIRGI ZAMON FORS TILIDA SODDA FE'L ASOSIDA TUZILGAN QO 'SHMA FE'LLARNING STRUKTUR TAHLILI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2), 534-540.
7. Axmedova Д. Стилистико-функциональная характеристика именных и прилагательных словосочетаний в персидском публицистическом стиле //Восточный факел. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 106-115.